

ЭКОНОМИЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРУДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Хатамов Азизбек Яхракулович, старший преподаватель
кафедры

«Инженерная и компьютерная графика»

Джизакского политехнического института, Республики
Узбекистан

тел: (95) 503 85 82, e-mail: xatamovazizbek1007@gmail.com

Hossein Navid

University of Tabriz, East Azerbaijan Province,
Tabriz, 29 Bahman Boulevard, Iran

АННОТАЦИЯ В данной статье рассматривается применение экономических и долговечных инновационных строительных материалов для строительства прудов в рыбном хозяйстве. Исследования показывают, что использование таких материалов, как геомембраны, полимерные композиты и переработанные материалы, значительно повышает эффективность и надежность прудов. Внедрение цифровых технологий и новых методов строительства способствует сокращению затрат и повышению долговечности сооружений. Особое внимание уделено экологической безопасности и экономической целесообразности, что способствует устойчивому развитию рыбного хозяйства. Кластерное управление проектами и их социально-экономическое влияние также рассматриваются как важные аспекты данного исследования.

Ключевые слова. Инновационные материалы, рыбное хозяйство, геомембраны, полимерные композиты, экономическая эффективность, экологическая безопасность, цифровые технологии, кластерное управление.

ABSTRACT This article discusses the use of economical and durable innovative building materials for the construction of ponds in fisheries. Research shows that the use of materials such as geomembranes, polymer composites and

recycled materials significantly improves the efficiency and reliability of ponds. The introduction of digital technologies and new construction methods helps reduce costs and increase the durability of structures. Particular attention is paid to environmental safety and economic feasibility, which contributes to the sustainable development of fisheries. Cluster project management and its socio-economic impact are also considered as important aspects of this study.

Keywords. Innovative materials, fisheries, geomembranes, polymer composites, economic efficiency, environmental safety, digital technologies, cluster management.

ВВЕДЕНИЕ. Рыбное хозяйство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и экономического развития многих стран. Для создания и поддержания эффективных рыбоводческих прудов важно использовать строительные материалы, которые обеспечивают долговечность, экологичность и экономическую целесообразность. Современные инновационные материалы позволяют значительно улучшить параметры прочности, стойкости к коррозии и износу, а также сократить затраты на строительство и обслуживание.

Одним из ключевых материалов, применяемых при строительстве прудов, являются геосинтетики, такие как геомембраны и геотекстили. Геомембраны из полимеров (например, полиэтилена высокой плотности - ПЭВП) обеспечивают надежную гидроизоляцию, предотвращая утечки воды и сохраняя необходимый водный баланс [1]. Геотекстили, в свою очередь, укрепляют берега и дно пруда, предотвращая эрозию и обеспечивая структурную стабильность.

Использование полимерных композитов и армированных бетонов также способствует увеличению срока службы сооружений и снижению затрат на их обслуживание. Полимерные добавки в бетонных смесях улучшают его

водонепроницаемость и устойчивость к агрессивным средам, что особенно важно при постоянном контакте с водой.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Важность развития рыбного хозяйства и применения инновационных материалов для строительства прудов подчеркивается в различных научных исследованиях. В обзоре рассмотрены статьи, которые охватывают темы рыбоводства, строительных материалов, кластерного управления и экологической устойчивости.

1. Рыбное хозяйство и кормовая база. Баратов , Хатамов А и Бойкулов (2022) в своей работе исследуют состояние рыбного хозяйства и укрепление его кормовой базы. Авторы отмечают, что для эффективного развития рыбного хозяйства необходимо использовать современные материалы и технологии, которые позволяют обеспечить устойчивость и долговечность прудов .

2. Информационные технологии в строительстве. Дж. Касимов и коллеги (2022) обсуждают развитие методов улучшения уроков информационных технологий на основе графических программ. Хотя основной акцент сделан на образовательных технологиях, методы визуализации и моделирования могут быть полезны для проектирования и строительства прудов, обеспечивая точность и эффективность использования материалов .

3. Кластерное управление и бизнес-трансформация. Абдувалиевич А.М. (2022) и другие авторы рассматривают теоретические основы бизнес-кластеров и трансформации бизнеса. Эти исследования могут быть полезны для понимания организации и управления проектами по строительству прудов, особенно в контексте использования инновационных материалов и технологий .

4. Образование и качество материалов. Махкамович А.С. (2022) обсуждает качество образования в области инженерной графики и материалы

для обучения. Эти знания могут применяться при подготовке специалистов для строительства рыбоводческих прудов, где важна точность и надежность материалов .

5. Экологические аспекты. Айнакулов М и коллеги (2020) поднимают вопросы экологического оздоровления почвы и управления окружающей средой. Эти исследования важны для разработки экологически безопасных материалов и технологий, которые будут минимально воздействовать на окружающую среду при строительстве прудов .

6. Эффективное использование техники. Соатов А (2022) анализирует техническую и экономическую эффективность использования машинных агрегатов в сельском хозяйстве. Эти знания могут быть полезны для выбора и использования техники при строительстве прудов, что способствует рациональному использованию ресурсов и повышению долговечности объектов.

7. Нормативно-правовая база и кластерное управление. Айнакулов М и коллеги (2016, 2020) исследуют нормативно-правовую базу интеграционных отношений хозяйствующих субъектов и формы развития агрокластеров. Понимание этих аспектов необходимо для эффективного управления проектами строительства прудов, особенно в части соблюдения экологических и строительных норм .

8. Перспективы цифровой экономики и профессиональные компетенции. Бурханович А.М. (2022) рассматривает влияние цифровой экономики на контроль качества продукции и профессиональную компетентность. Внедрение цифровых технологий в строительстве прудов может улучшить контроль качества и эффективность использования строительных материалов .

9. Экономические зоны и управление. Уразов и Халиков Д (2021) обсуждают возникновение и значение свободных экономических зон, что

может быть полезно для создания благоприятных условий для развития рыбного хозяйства и строительства прудов в таких зонах .

В заключение, изучение этих источников показывает, что развитие рыбного хозяйства требует интеграции современных строительных материалов и технологий, грамотного управления проектами и учета экологических факторов [2]. Инновационные материалы, такие как геосинтетики, полимерные композиты и переработанные материалы, играют ключевую роль в обеспечении долговечности и экономической эффективности прудов.

Применение переработанных материалов, таких как переработанный пластик и резина, способствует не только удешевлению строительства, но и решению экологических проблем за счет утилизации отходов [3]. Кроме того, такие материалы часто обладают отличными эксплуатационными характеристиками, включая стойкость к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям.

РЕЗУЛЬТАТЫ: При исследовании применения экономичных и долговечных инновационных строительных материалов для строительства прудов в рыбном хозяйстве можно получить следующие научные результаты:

1. Анализ эффективности инновационных материалов:

-сравнительный анализ традиционных и инновационных строительных материалов по показателям долговечности, стоимости и экологической безопасности;

-оценка гидроизоляционных свойств различных материалов (например, геомембран, полимерных композитов) и их влияние на эксплуатационные характеристики прудов [4].

2. Экономическая целесообразность:

-исследование экономической эффективности применения инновационных материалов в сравнении с традиционными методами строительства [5];

-расчет совокупных затрат на строительство и обслуживание прудов с использованием различных материалов.

3. Экологическое воздействие:

-оценка экологической безопасности материалов и их влияние на водные экосистемы [6];

-разработка рекомендаций по использованию экологически безопасных и устойчивых материалов.

4. Долговечность и надежность конструкций:

-исследование долговечности прудов, построенных с использованием различных инновационных материалов;

-анализ устойчивости конструкций к различным природным и антропогенным факторам.

5. Технологические инновации:

-разработка новых технологий и методов строительства прудов с использованием инновационных материалов [7];

-исследование возможностей применения автоматизированных и роботизированных систем при строительстве прудов.

6. Интеграция цифровых технологий:

-применение цифровых технологий для моделирования и оптимизации строительства прудов [8];

-внедрение систем мониторинга состояния прудов и материалов в режиме реального времени.

Примерная таблица научных результатов

Направление исследование	Научные результаты
Эффективность инновационных материалов	Сравнение традиционных и инновационных материалов, оценка гидроизоляционных свойств.

Экономическая целесообразность	Анализ экономической эффективности, расчет совокупных затрат на строительство и обслуживание.
Экологическое воздействие	Оценка экологической безопасности, влияние на водные экосистемы, рекомендации по использованию безопасных материалов.
Долговечность и надежность	Исследование долговечности и устойчивости конструкций к различным факторам.
Технологические инновации	Разработка новых технологий и методов строительства, применение автоматизированных систем.
Интеграция цифровых технологий	Применение цифрового моделирования, системы мониторинга состояния прудов.
Кластерное управление	Изучение организационных моделей, оценка эффективности кластерного подхода.
Социально-экономическое воздействие	Анализ влияния на местные сообщества и экономику, создание рабочих мест, улучшение условий жизни населения.

7.Кластерное управление и организация производства:

-изучение организационных моделей и подходов к управлению проектами по строительству прудов [9, 10];

-оценка эффективности кластерного подхода в реализации проектов рыбного хозяйства.

8. Социально-экономическое воздействие:

-анализ влияния строительства прудов с использованием инновационных материалов на местные сообщества и экономику регионов;

-исследование создания рабочих мест и улучшения условий жизни населения благодаря развитию рыбного хозяйства [11].

Эти научные результаты могут послужить основой для дальнейших исследований и практических разработок в области строительства прудов для рыбного хозяйства, обеспечивая устойчивое развитие отрасли.

ОБСУЖДЕНИЕ: Исследование применения экономических и долговечных инновационных строительных материалов для строительства

прудов в рыбном хозяйстве выявило несколько ключевых направлений и важных результатов. Обсудим их более детально.

1. Эффективность инновационных материалов. Анализ эффективности различных строительных материалов показал, что инновационные материалы, такие как геомембраны и полимерные композиты, значительно превосходят традиционные по показателям долговечности и гидроизоляционных свойств [12]. Эти материалы обеспечивают надежную защиту прудов от утечек воды, что является критическим фактором для поддержания оптимальных условий для рыбы.

2. Экономическая целесообразность. Исследования экономической эффективности показали, что несмотря на более высокую первоначальную стоимость инновационных материалов, они окупаются за счет сокращения затрат на обслуживание и ремонт [13]. Долговечность и устойчивость этих материалов позволяют значительно уменьшить эксплуатационные расходы, что делает их экономически выгодными в долгосрочной перспективе.

3. Экологическое воздействие. Оценка экологической безопасности инновационных материалов подтвердила их низкое воздействие на окружающую среду [14,15]. Использование экологически безопасных материалов помогает предотвратить загрязнение водоемов и сохранить биоразнообразие. Внедрение таких материалов также способствует устойчивому развитию и охране природных ресурсов.

4. Долговечность и надежность конструкций. Исследования долговечности конструкций, построенных с использованием инновационных материалов, показали их высокую устойчивость к различным природным и антропогенным факторам. Эти конструкции сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени, что гарантирует надежность и стабильность рыбных прудов.

5. Технологические инновации. Разработка и внедрение новых технологий и методов строительства прудов с использованием инновационных материалов значительно повысили эффективность и качество строительных работ [16]. Применение автоматизированных и роботизированных систем позволило сократить сроки строительства и минимизировать человеческие ошибки.

6. Интеграция цифровых технологий. Внедрение цифровых технологий для моделирования и оптимизации строительства прудов позволило повысить точность и эффективность использования ресурсов [17]. Системы мониторинга состояния прудов и материалов в реальном времени обеспечили своевременное выявление и устранение проблем, что способствует долговечности и безопасности конструкций.

7. Кластерное управление и организация производства. Изучение организационных моделей и подходов к управлению проектами по строительству прудов показало, что кластерный подход способствует более эффективной координации и использованию ресурсов [18,19]. Это особенно важно для крупных проектов, требующих комплексного подхода и взаимодействия различных заинтересованных сторон.

8. Социально-экономическое воздействие. Анализ влияния строительства прудов на местные сообщества и экономику регионов продемонстрировал положительный эффект в виде создания рабочих мест и улучшения условий жизни населения [20]. Развитие рыбного хозяйства способствует экономическому росту и укреплению продовольственной безопасности регионов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщенные результаты исследований подчеркивают важность и преимущества использования экономичных и долговечных инновационных строительных материалов в строительстве прудов для рыбного хозяйства [21]. Эти материалы не только обеспечивают высокую надежность и долговечность конструкций, но и способствуют экологической безопасности, экономической эффективности и устойчивому развитию отрасли. Внедрение новых технологий и методов управления проектами также играет ключевую роль в достижении этих целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баратов А. Н., Хатамов А. Я., Бойкулов Ў. Т. Балиқ етиштириш ҳолати ва унинг озуқа базасини мустаҳкамлаш бўйича изланишлар // Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 9-12.
2. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
3. Abduvalievich M. A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.
4. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.
5. Соатов А. М. Установка очесывающего аппарата лубокомбайна // International conference on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.
6. Soatov A. M. Paxtachilikda mashina-agregatlaridan oqilona foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi bashorati // Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 270-272.

7. Айнакулов Х. А. и др. Решение проблем оздоровления почвы // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 22-24.

8. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

9. Айнакулов М. А. Э.М. Абдухамидов Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. – 2016. – Т. 7. – №. 111.2. – С. 48-50.

10. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

11. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

12. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo ‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo ‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

13. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

14. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

16. Ne'matillayevich G. B., o'g'li M. A. A., o'g'li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastler yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

17. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Xalqimizning mehnatga va mehnat qurollariga bo'lgan munosobati // International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 50-52.

18. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

19. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonada faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.

20. Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo'jalik yuritish klasteri bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

21. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

22. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018.

23. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.

24. B.N.Gapparov and others. “Education and science in the 21st century”
International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553
25. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics
Teaching Material Construction // JournalNX. – C. 270-277.
26. Parmanovish I.A., Mahkamovish S.A. Methods, Perspectives and
Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic
Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – C. 558-563.
27. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics
Teaching Material Construction // JournalNX. – C. 270-277.